

FOTOSINTEZNING YORUG‘LIK BOSQICHINI O‘SIMLIK HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li, o‘qituvchi, Andijon davlat universiteti
ibroximismoilov05@gmail.com

Nabiyeva Shahrizoda A‘zamjon qizi, talaba, Andijon davlat universiteti
nabiyeva1308@gmail.com

Shodmonova Shoira Sherali qizi, talaba, Andijon davlat universiteti
shodmonova.1007@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578020>

Annotatsiya: Fotosintez o‘simliklar hayotidagi eng muhim jarayonlardan biri bo‘lib, uning yorug‘lik va qorong‘ulik bosqichlari o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va energiya ta‘minoti uchun asosiy ahamiyatga ega. Yorug‘lik bosqichida xloroplastlarning membranalarida joylashgan xlorofill yorug‘lik energiyasini yutib, suv va karbonat angidridni kimyoviy energiyaga aylantiradi, natijada kislorod va ATF hosil bo‘ladi. Ushbu tezisda fotosintezning yorug‘lik bosqichining o‘simliklar hayotidagi o‘rni va ekologik ahamiyati atroflicha yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Fotosintez, yorug‘lik bosqichi, ATF sintezi, xlorofill, Calvin sikli, glyukoza, energiya almashinuvi, kislorod ishlab chiqarish, o‘simliklar hayoti, uglerod aylanishi, ekologik ahamiyat.

Annotation: Photosynthesis is one of the most critical processes in plant life, with its light and dark phases playing a fundamental role in plant growth, development, and energy supply. During the light phase, chlorophyll located in the membranes of chloroplasts absorbs light energy, converting water and carbon dioxide into chemical energy, resulting in the production of oxygen and ATP. This thesis comprehensively explores the role of the light phase of photosynthesis in plant life and its ecological significance.

Keywords: Photosynthesis, light phase, ATP synthesis, chlorophyll, Calvin cycle, glucose, energy metabolism, oxygen production, plant life, carbon cycle, ecological significance.

Аннотация: Фотосинтез является одним из важнейших процессов в жизни растений, причем его световая и темновая фазы играют ключевую роль в росте, развитии и энергетическом обеспечении растений. На световой фазе хлорофилл, расположенный в мембранах хлоропластов, поглощает световую энергию, преобразуя воду и углекислый газ в химическую энергию, в результате чего образуются кислород и АТФ. В данной работе всесторонне освещается роль световой фазы фотосинтеза в жизни растений и ее экологическое значение.

Ключевые слова: Фотосинтез, световая фаза, синтез АТФ, хлорофилл, цикл Кальвина, глюкоза, энергетический обмен, производство кислорода, жизнь растений, углеродный цикл, экологическое значение.

Tabiatdagi barcha tirik organizmlarning hayotiy jarayonlari dinamik ravishda energiya bilan ta‘minlanishga asoslangan. Bu energiyaning yagona manbai quyosh energiyasi bo‘lib, organizmlar uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri emas, balki erkin kimyoviy energiya holdagina o‘zlashtirish qobiliyatiga egadirlar. Bu organik moddalar tarkibidagi kimyoviy bog‘lar energiyasidir. Uni faqat yashil o‘simliklar va qisman avtotrof mikroorganizmlargina hosil qilishi mumkin. Yashil o‘simliklar tanasida quyosh nuri ta‘sirida anorganik moddalardan (CO₂ va H₂O) organik moddalarning hosil bo‘lishi fotosintez deyiladi. Fotosintez Yer yuzida quyosh energiyasini kimyoviy energiyaga aylantiruvchi yagona jarayondir. Hosil bo‘lgan organik moddalar jamiki organizmlar uchun energiya manbai, umuman hayot asosini tashkil etadi[1]. Shu bilan birga fotosintez tabiatdagi kislorodning ham yagona manbaidir. Fotosintez jarayonini quyidagi sxematik tenglama bilan ifodalash mumkin:

Yashil o‘simliklarning hayoti uzluksiz ravishda organik moddalar to‘plash va tabiatga

molekulyar kislorod ajratish bilan tavsiflanadi. Shuning uchun ham tabiatdagi boshqa organizmlarning, jumladan, hayvonlar va odamlarning hayoti o‘simliklarda bo‘ladigan fotosintezga bog‘liq. Chunki bu organizmlar organik moddalarni tayyor holda faqat o‘simliklar orqali oladilar[2].

Yorug‘likning fotosintez jarayonidagi rolini aniqlash masalasi bilan shuningdek, amerikalik fizik Dj.U.Dreper, keyinchalik Yu.Saks va V.Pfefferlar shug‘ullandilar. Ular fotosintez jarayoni yorug‘lik spektrining sariq nurlarida eng yaxshi sodir bo‘ladi, degan xulosaga keldilar. Lekin 1875 – yilda yirik fiziolog olim K.A.Timiryazev bu xulosa xato ekanligini aniqladi. Tajribalar asosida u eng kuchli fotosintez jarayoni xlorofill molekulasi yutadigan qizil nurlarda sodir bo‘lishini ko‘rsatdi. Fotosintezning yorug‘lik bosqichi xloroplastlarning tilakoid membranalarida sodir bo‘ladi. Bu yerda xlorofill quyosh nurini o‘zlashtiradi va elektronlar qo‘zg‘atiladi. Ushbu elektronlar elektron transport zanjiri orqali o‘tib, proton gradientini yaratadi, bu esa ATF sintezini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, suv molekulalari ajratilib, oksigen havoga chiqariladi, NADFH esa qorong‘i bosqichda organik moddalar sintezlash uchun zarur bo‘ladi. Bu bosqich o‘simliklar uchun energiya manbai bo‘lib xizmat qiladi, chunki u glukoza kabi organik moddalar sintezlash uchun zarur bo‘lgan ATF va NADFH hosil qiladi. Shuningdek, oksigen chiqarish orqali u barcha aerobik organizmlar uchun hayotiy muhim gazni ta‘minlaydi. Yorug‘lik shuningdek, o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishini, masalan, fototropizm va fotoperiodizmni boshqarishda signal sifatida ishlaydi[3.4]. Fotosintezning yorug‘lik bosqichi o‘simlik hayotidagi eng muhim jarayonlardan biridir, chunki u quyosh energiyasini kimyoviy energiyaga aylantiradi va o‘simliklarning oziq-ovqat ishlab chiqarish qobiliyatini ta‘minlaydi. Fotosintezning yorug‘lik bosqichi xloroplastlarning tilakoid membranalarida sodir bo‘ladi va u quyidagi bosqichlardan iborat:

1) Yorug‘lik energiyasining o‘zlashtirilishi - xlorofill va boshqa pigmentlar, asosan ko‘k va qizil nurlarni (400–700 nm oralig‘i) o‘zlashtiradi. Bu jarayonda xlorofill molekulalaridagi elektronlar qo‘zg‘atiladi va yuqori energiya holatiga o‘tadi. Masalan, xlorofill "a" va karotinoidlar yorug‘lik energiyasini o‘zlashtirishda muhim rol o‘ynaydi.

2) Elektron transport zanjiri - qo‘zg‘atilgan elektronlar elektron transport zanjiri orqali o‘tib, proton gradientini yaratadi. Bu jarayon davomida energiya saqlanadi va keyinchalik ATF sinteziga ishlatiladi.

3) Fotofosforilatsiya - proton gradienti ATF sintezini ta‘minlaydi, bu esa kimyoviy energiyaga aylanishini anglatadi.

4) NADFH hosil qilish - elektronlar NADF⁺ ga uzatiladi va NADFH ga aylantiriladi, bu esa qorong‘i bosqichda karbon dioksidan organik moddalar sintezlash uchun zarur bo‘lgan reduktiv kuchni ta‘minlaydi.

5) Suvning fotolitik ajratishi - elektronlarni to‘ldirish uchun suv molekulalari ajratiladi, bu jarayonda oksigen (O₂) va protonlar (H⁺) hosil bo‘ladi. Oksigen havoga chiqariladi, bu esa o‘simliklar va hayvonlar uchun nafas olish jarayoni uchun ahamiyatli[5].

Yorug‘lik bosqichining o‘simlik hayotidagi ahamiyati quyidagicha tasniflanadi: energiya ta‘minoti - bu bosqich ATF va NADFH kabi energiya ta‘minotchi moddalar hosil qiladi, bu esa qorong‘i bosqichda glukoza kabi organik moddalar sintezlash uchun zarur. Masalan, fotosintez o‘simliklar uchun oziq-ovqat ishlab chiqarishning asosiy manbai hisoblanadi. Oksigen chiqarish - suvning fotolitik ajratishi orqali oksigen hosil bo‘ladi, bu esa o‘simliklar va boshqa organizmlar uchun hayotiy muhim gazni ta‘minlaydi. Fotosintez Yer atmosferasidagi oksigenning deyarli barcha qismini ta‘minlaydi. Reduksiya kuchi - NADFH qorong‘i bosqichda karbon dioksidni organik moddalarga bog‘lash uchun zarur bo‘lgan reduktiv kuchni ta‘minlaydi, bu esa o‘simlik metabolizmi uchun muhimdir[6,7]. Fiziologik jarayonlarni boshqarish - yorug‘lik faqat energiya manbasiga emas, balki fototropizm, fotoperiodizm va stomatalarning ochilishi kabi fiziologik jarayonlarni boshqarish uchun ham signal sifatida ishlaydi. Masalan, yorug‘lik o‘simliklarning rivojlanish bosqichlariga ta‘sir qiladi. Yorug‘lik miqdori va sifati fotosintez samaradorligiga katta ta‘sir ko‘rsatadi: yorug‘sevar o‘simliklar uchun 10000–40000 lyuks, soyaga chidamli o‘simliklar uchun 1000 lyuks talab qilinadi. Qizil nurlar fotosintezni tezlashdiradi, ko‘k nurlar esa energiyasi boy, lekin samaradorligi past. Kizil va ko‘k nurlarning 1:4 nisbatda ta‘sir ettirilishi fotosintezni jadallashdiradi. Emerson effekti

ko‘rsatadiki, 710 nm qizil nur va 650 nm ko‘k nur birgalikda ta‘sir etganda oksigen chiqarishi ko‘proq bo‘ladi (masalan, 710 nm da 1000 kvant yutilganda 20 mol O₂, 650 nm da 100 mol O₂, birgalikda 160 mol O₂). Fotosintezning yorug‘lik bosqichi o‘simliklar uchun energiya va oksigen ta‘minlashda asosiy rol o‘ynaydi. U quyosh nurini kimyoviy energiyaga aylantiradi, oksigen chiqaradi va qorong‘i bosqich uchun zarur bo‘lgan reduktiv kuchni ta‘minlaydi. Bu jarayon o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va barcha hayotiy jarayonlar uchun asosiy bo‘lib qaraladi[8].

Xulosa. Fotosintezning yorug‘lik bosqichi o‘simliklarning hayotiy faoliyati va global ekotizim uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lib, quyosh energiyasi orqali suvni fotolizga uchratib o‘zlari uchun zarur bo‘lgan ozuqa moddalarini sintez qilishadi. Ushbu bosqich xloroplastlarning tilakoid membranalarida sodir bo‘lib, xlorofill tomonidan yorug‘lik energiyasini o‘zlashtiradi. Yorug‘likning sifati va miqdori, xususan, ko‘k va qizil nurlarning kombinatsiyasi fotosintez samaradorligini oshiradi, Emerson effekti esa ushbu nurlarning birgalikdagi ta‘sirini uyg‘unlashtiradi. fotosintezning yorug‘lik bosqichi o‘simliklarning o‘sishi, rivojlanishi va ekotizimdagi o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Beknazarov, A. (2009). O‘simliklar fiziologiyasi.
2. G‘ulomov, G‘. (2023). *O‘simliklar fiziologiyasi bo‘yicha qo‘llanma*. Andijon: Andijon Davlat Universiteti nashriyoti.
3. Xo‘jayev, Sh. (2009). O‘simliklar fiziologiyasi.
4. Yo‘ldoshev A., Salimov M. (2001). O‘simliklar fiziologiyasi. Toshkent:
5. To‘xtaboyeva F.M., To‘ychiyeva D.S. O‘simliklar fiziologiyasi. Toshkent – 2023.
6. <https://education.nationalgeographic.org/resource/photosynthesis/>
7. <https://www.britannica.com/science/photosynthesis>
8. Vikipediya. (2025). Fotosintez. URL: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Fotosintez>